

BOSHLANTG'ICH TA'LIMDA ONA TILINI O'QITISH METODIKASI SIFATINI YAXSHILASH

Teshaboyeva Feruza Qodirovna

Farg'ona viloyati Toshloq tumani 27-maktab

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ona tili yoki birinchi tilni o'qitishda qo'llaniladigan metodika boshlang'ich ta'lim darajasida talabalarning asosiy til ko'nikmalarini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yaxshi ishlab chiqilgan va to'g'ri amalga oshirilgan ona tilini o'qitish metodikasi talabalarga o'z ona tilini yaxshi bilishga, tushunish va ifoda etish qobiliyatini yaxshilashga va umumiy ta'lim natijalarini oshirishga yordam beradi. Biroq, ko'plab maktablarda mavjud bo'lgan amaliyotlarda hali ham ona tilini o'rgatish uchun innovatsion, qiziqarli va natijalarga asoslangan yondashuvlar mavjud emas. Ushbu maqola boshlang'ich bosqichda ona tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishning ba'zi muhim yo'nalishlarini muhokama qilishga qaratilgan bo'lib, ular til ta'limi sifatini oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: o'quvchilar muhiti, innovatsion ta'lim, malakali o'qituvchilar, o'quv dasturlari, o'quv jarayoni, metodika

Kirish: Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar o'quv jarayonini yangilangan o'quv dasturi va standartlari talablariga javob beradigan zamonaviy darslar asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Boshqacha qilib aytganda, zerikarli darslar o'rniga darslarni yaxshiroq va sifatliroq tashkil etishga, kasbiy bilimlarga mas'uliyat bilan yondashish kerak degan tushuncha oldinga suradi. O'quv dasturlari, dasturlar va darsliklar takomillashtirilib, bevosita nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib boradigan o'qituvchining ijodkorligi, kutilgan asosiy natijaga erishish, chuqur va puxta

bilim, yuqori sifatli mahoratga erishish uchun, bu asosan o'qituvchining izlanuvchanligiga bog'liq.

Hech kimga sir emaski, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tilini bilish darajasi barchamizni uzoq vaqtdan beri tashvishga solmoqda. Ijodiy fikrlash darajasi asosiy muammolardan biridir, ayniqsa kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun. Bizning lug'atlarimiz so'zlarga to'la va o'quvchi so'zlarni to'liq talaffuz qilishga uni so'zlashuvda foydalanishga ojiz deb hisoblaymiz.

Bu birinchi navbatda ona tili ta'limi mazmuni bilan bog'liq. Ta'lim mazmuni o'quv dasturlari, o'quv rejaları va darsliklarida, shuningdek o'qitish vositalarida namoyon bo'ladi. Ona tilini o'qitish samaradorligi ko'p jihatdan muhim va yetakchi hisoblanadi. Chunki samaradorlik birinchi navbatda talabalarga o'rgatiladigan muhim tushunchadir. "Qanday o'qitish kerak" degan savolga javobni faqat ona tili ta'limi bo'yicha zarur bilimlar va ushbu bilimlarga mos keladigan ko'nikma va malakalar tizimi to'g'ri aniqlangan taqdirdagina topish mumkin. Shunday qilib, samaradorlik birinchi navbatda ushbu ikki omil bilan bevosita bog'liq. Boshlang'ich maktabda ona tilini o'qitishning asosiy maqsadi quyidagicha belgilanishi kerak: ijodkorlik, mustaqil fikrlash shuningdek boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili orqali fikr mahsulini og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri va ravon ifodalash shakllantirilishi kerak.

Ona tili darslarida asosiy e'tibor grammatikaga emas tilning tuzilishiga bog'liq hisoblanib, lekin talabalarning so'z boyligini yaxshilash, so'zlarni to'g'ri ishlatilishi, o'z fikrlarini kontekstual tarzda ifoda etish qobiliyati ham muhim demakdir. Yosh avlodni tarbiyalashdagi asosiy vazifa ularni ona tilida aniq, tushunarli, samarali va chiroyli gapirishga o'rgatishdir. Talabalarni savodli, o'z fikrlarini to'g'ri va erkin ifoda eta oladigan va madaniyatga ega bo'lishga o'rgatish vazifasida nutq birinchi navbatda turadi va boshlang'ich ta'lim bosqichida amalga oshiriladi.

Nutqni yaxshi biladigan va o'z tilining imkoniyatlaridan to'liq foydalana oladigan talaba, albatta, boshqa fanlarni osonroq va to'liq o'zlashtiradi, bilim va madaniyatga ko'proq intiladi. Interfaol usullar va o'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda bugungi kunda innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar foydalanish soni

sezilarli darajada oshdi. Ta'lim muassasalarida keng tarqalgan va aniq fanlar va o'qitiladigan fanlarga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ba'zi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar mavjud.

Talabalar (yoki o'quvchilar) erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga, jamoa bo'lib ishlashga, tadqiq qilishga, ulardan nazariy va amaliy tushunchalarni shakllantirishga, jamoaga o'z g'oyalari bilan ta'sir o'tkazishga, uni ma'qullashga, shuningdek ularni olgan bilimlarini amalda qo'llashga o'rgatishga da'vat etilmoqda. Talabalarni sinfda mantiqiy fikrlashga, o'zlarini mustaqil ravishda ifoda etishga, o'zlarini baholashga, individual va guruhlarda ishlashga, boshqalarning fikrlarini hurmat qilishga, keng doiradagi g'oyalarni tanlashga o'rgatish har doim ham zarur bo'lib kelgan. Har bir dars davomida o'qituvchi, o'quvchi turli vazifalarni bajaradi, o'z navbatida o'qituvchi yoki talaba, iqtisodchi yoki tadbirkor, rahbar yoki xodim rovida kerakli ballni to'plash imkoniyatini beradi.

Bumerang (Bumerang - inglizcha "bumerang" - egilgan yog'och yoki plastmassa uzukni (o'roq kabi) uloqtiradigan va og'zaki taqdimot ko'nikmalarini rivojlantiradigan odam degan ma'noni ifodalaydi. Shu bilan birga, bu usul sizga tarbiyaviy xarakterdagi bir qator vazifalarni bajarishga imkon beradi: jamoaviy ish, xushmuomalalik, mehribonlik, moslashuvchanlik, boshqalarning fikrlarini hurmat qilish, faollik, yetakchilik fazilatlarini shakllantirish, mehnatga ijodiy yondashish, mehnatga samarali qiziqish, ob'ektiv o'zini o'zi baholash.

Asosiy tushunchalar quyidagilardan iborat: ochiq savollar-bu savollar sizga muloqot qilish, suhbatni davom ettirish imkonini beradi. Yopiq savollar-bu savollar to'g'ri, aniq berishni o'z ichiga oladi oldindan "ha" va "yo'q" shaklidagi javoblar. Ushbu usul sizga ta'lim xarakteridagi bir qator vazifalarni bajarishga imkon beradi, xususan:

- Bo'lajak talabalarda jamoaviy ishlash ko'nikmalari;
- xushmuomalalik, boshqalarning fikriga hurmat;
- yetakchilik fazilatlarini shakllantirish;
- ishga ijodiy yondashuv;

- ob'ektiv o'zini o'zi baholash kabi.

Kross-ekspertiza-bu aniq ma'lumotlarni qidirish va dalillarga qarshi bo'lganlarning pozitsiyasini aniqlash va muayyan qarorlarni qabul qilish uchun ajoyib imkoniyat bo'lgan bir qator qisqa savollar hisoblanadi. Talabalar (yoki o'quvchilar) tomonidan individual va guruhlarda, shuningdek suhbatlar va savollar orqali tarqatma materiallarning o'zlashtirilishini kuzatib borish va baholash zarur.

Ba'zan talabalar o'rtasida o'zaro munosabatlarni yaxshilash, bir-biriga tez ko'nikish yoki bir-birlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishlari uchun o'quv guruhlarida munozaralarni tashkil qilish tavsiya etiladi. Chunki bunday munozaralar talabalarga fikrlashlarini keskinlashtirishga yordam beradi, ularning hayotga va turli muammolarga munosabatini oshiradi.

Mavzular talabalar tomonidan tanlanishi va taklif qilinishi mumkin. Ta'lim jarayoniga tatbiq etilayotgan " Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi "va umumiy o'rta ta'lim uchun" Davlat ta'lim standarti " aniq talabalar bilishi kerak bo'lgan majburiy bilimlar miqdorini ko'rsatadi ya'ni talabalarni qaysi sohalarda o'z bilimlarini oshirishlari darkorligini ta'kidlaydi. Ularni talabalarga yetkazish, talabalarni nafaqat puxta bilimga, balki mustaqil o'qish va ijodiy izlanishlarga yo'naltirish, o'z qobiliyatlarini rivojlantirish, ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'qituvchilar yangi pedagogika asosida turli xil metodlardan foydalanadilar.

Yoshlarni tarbiyalashning murakkab muammolarini hal etish ko'p jihatdan o'qituvchining g'oyaviy e'tiqodi, kasbiy mahorati, san'ati, iste'dodi va ma'naviyatiga bog'liq. O'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri o'quv jarayonini xilma-xil tashkil etish uchun barcha mavjud resurslarni namoyon qilishdir.

Darslarda ilmiy printsiptan tashqari tematik o'yinlar, turli multimedia dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, o'qituvchi talabalarga kerak bo'lgan jihozlarni iloji boricha yaqinroqdan izlashi kerak bo'ladi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari nafaqat atrofdagi narsalarni eslashadi, balki tasavvur qilishni ham o'zlari uchun osonlashtirishadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ona tilini o'qitish metodikasida yuqori darajadagi fikrlash va ko'nikmalarni real hayotda qo'llashga qaratilgan testdan o'rganishga yo'naltirilgan yondashuvga paradigma o'zgarishi zarur. Talabalarga yo'naltirilgan usullardan strategik foydalanish, uzluksiz baholash, ta'lim texnologiyalari va o'qituvchilarning malakasini oshirish boshlang'ich bosqichda til ta'limi sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Yaxshi ishlab chiqilgan, tizimli ravishda amalga oshirilgan metodologiya bilan talabalar o'zlarining umumiy o'sishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun ona tilida mustahkam poydevor olishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A'zamov A. *“Talabalarga bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish”* Toshkent – 2004. 29-b.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. *“Pedagogik texnologiya asoslari”*, T. O'qituvchi, 2004. 34-b.
3. Karimova Q, Matchonova S va boshqalar. *“Ona tili o'qitish metodikasi”*. Darslik. - Toshkent: nashriyot. 2009 124-b.
4. Qosimova K. *“Ona tili o'qitish metodikasi”*, T - 1985. 154-b.
5. M.U.Qurbonov, M.S.Sirojiddinova. *Ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchilar tarkibini samarali boshqarish mexanizmlari. - Evro-Osiyo konferentsiyalari, 2021 yil*